

Editorial

Bienvenidos a CITARE

La Danza Movimiento Terapia (DMT) es una profesión que tiene más de 80 años de trayectoria en el mundo. Hace 20 años se abrieron las primeras ofertas de formación profesional en Danza Movimiento Terapia en España desde dos universidades, ambas en Barcelona. La Universidad de Barcelona lanzó su formación como máster en 2002 y la Universidad Autónoma de Barcelona en 2003. Actualmente, en toda España, solamente el máster de la UAB sigue formando profesionales que cumplen los requisitos de la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia (ADMTE). Estos requisitos son a su vez coherentes con los acordados por la *European Association of Dance Movement Therapy*, asociación que aglutina en el momento actual 29 asociaciones profesionales de distintos países europeos. De igual manera, en diversos países de América Latina este enfoque psicoterapéutico se va haciendo cada vez más presente. Prueba de ello es la reciente consolidación de la Red Latinoamericana de DMT en la cual participan 14 países. Es evidente que la población de profesionales de lengua española está en aumento en paralelo con el creciente interés que despierta nuestra disciplina. Sin embargo, sigue siendo escasa la producción y/o publicación de artículos en castellano con conocimiento basado en evidencia.

Esta revista surge de la necesidad de dar a conocer el potencial de la DMT, de los logros, aprendizajes y hallazgos que vamos obteniendo tras décadas de trabajo realizado en los ámbitos clínicos, educativos y comunitarios con todo tipo de poblaciones. El apoyo de revistas científicas de habla inglesa ha sido y seguirá siendo fundamental, dado que además el inglés se sigue considerando la lengua de referencia en el ámbito científico. Sin embargo, desde la ADMTE, consideramos que es igualmente importante impulsar la investigación y publicación en lengua española, puesto que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa.

Citare: Revista Española de Danza Movimiento Terapia, pretende ser un espacio para que profesionales de la DMT o afines a nuestra labor puedan tener acceso a información basada en evidencia. *Citare*¹, es una palabra en Latin que significa al mismo tiempo “poner en movimiento” y

¹ Verbo frecuentativo de *cier*. De Segura Munguía, S. (2013). *Nuevo diccionario etimológico Latín-Español y de las voces derivadas*. Deusto.

“provocar una pasión”, y eso es justo lo que queremos hacer: provocar la pasión por la investigación y la difusión de nuestra profesión a través de publicaciones científicas.

En este primer volumen de la revista queremos dar a conocer las interesantes conversaciones que tuvieron lugar en Noviembre de 2021 con motivo del 20.º Aniversario de la ADMTE. Finalizadas las jornadas, transcribimos lo dicho por las y los ponentes de las mesas y con este material decidimos crear tres artículos. Las reflexiones y comentarios surgidos durante las mesas de intercambio, se dieron en un contexto de final de confinamiento de la pandemia por el Covid-19. En un mundo convulsionado con guerras, cambio climático, olas de migraciones forzadas y desplazamientos humanos, y por supuesto un encierro forzoso que nos hizo preguntarnos, ¿qué es relevante como profesionales de la DMT en este mundo? ¿Cómo podemos, si es que podemos, celebrar o conmemorar este 20 aniversario de la ADMTE?, decidimos hacer un encuentro híbrido, parte en línea y parte presencial. Convocamos a danza movimiento terapeutas destacadas tanto de España como de América Latina, Europa y Estados Unidos para hablar del tema del contacto. El contacto como puente, como vehículo, como conexión en un mundo que sentimos fragmentado y polarizado donde lo que se destaca constantemente es la divergencia. Nombramos a estas jornadas “*El contacto más allá del tacto*” con el interés de abrir un espacio de diálogo para intercambiar experiencias sobre cómo vivíamos desde nuestra práctica clínica, comunitaria o educativa, los efectos de la pandemia y del contexto político y sociocultural. Queríamos también reflexionar cómo la DMT, aporta en la construcción de puentes entre diferentes perspectivas, así como el impacto que tiene en la salud el contacto físico o su ausencia en la salud.

En este número incluimos los siguientes artículos:

Convergencias y divergencias de la DMT, donde se recogen las voces de Christine Caldwell, María Elena García, Susan Scarth y Betina Waissman y donde destacamos los puntos de encuentro entre la DMT y otros enfoques psicoterapéuticos y también discutimos y resaltamos las particularidades de nuestra profesión, así como sus potencialidades.

En el segundo artículo, ***Regresando al cuerpo, el “con-tacto” en DMT y el trabajo virtual en tiempos de fragmentación y polarización***, incluimos las voces de las mismas profesionales y ahí reflexionamos sobre la importancia del contacto físico en la DMT. Se pone de manifiesto la necesidad de valorar los sentidos, especialmente el tacto. Se reflexiona también sobre la necesidad de repensar el tema del tacto en un contexto de trabajo virtual, considerando las oportunidades y limitaciones que este contexto ofrece para la DMT.

En el tercer artículo, titulado *El contacto con tacto en Danza Movimiento Terapia, virtual y presencial*, se recogen las voces de Thania Acaron, Eduard Martin-Colomer, María Andrea García y María Laura Villarreal. En el mismo se presentan los beneficios del contacto en la psicoterapia, como la posibilidad de procesar emociones y construir apegos sanos. Se exponen algunas herramientas para trabajar en modalidades tanto presenciales como virtuales, y se abordan ejemplos del trabajo de DMT en contextos diferentes como el trabajo con menores, en contextos de conflictos armados, poblaciones LGBTQ+ o con enfermedades mentales severas.

En este número incluimos una *entrevista con la doctora Rosa María Rodríguez Jiménez*, una de las fundadoras de esta revista, que además de ser la coordinadora del comité de investigación de la ADMTE, es la actual presidenta de la EADMT. Ella es una impulsora incansable de la investigación, publicación y difusión de la DMT en ámbitos científicos.

Con mucha alegría arrancamos este primer volumen, deseando que este sueño convertido en texto llegue a mucha gente y ayude no solo a la difusión, reconocimiento y fortalecimiento de nuestra profesión, sino que además contribuya a la creación de un mundo más justo, relaciones más saludables y vínculos más enriquecedores entre nuestras comunidades y poblaciones, que es, al fin y al cabo, el objetivo principal de los diferentes enfoques psicoterapéuticos.

Equipo Editorial

Sezin Demirtoka & Rosa María Rodríguez Jiménez